

FERTIL YOSHDAGI AYOLLARDA ADENOMIYOZNING UCHRASH CHASTOTASI**Asqarova Zebo Zafarjonovna**

PhD, Samarqand davlat tibbiyot universiteti

1-sonli akusherlik va ginekologiya kafedrası dotsenti,

Qobiljonova Sabina Komilovna

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

1-sonli akusherlik va ginekologiya kafedrası

1-kurs magistratura rezidenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14642874>

Annotatsiya. Adenomiyozi reproduktiv yoshdagi ayollar orasida eng keng tarqalgan kasalliklardan biridir. Diagnostika sohasidagi yutuqlarga qaramay, ushbu populyatsiyada adenomiyozi bilan kasallanish bo'yicha epidemiologik ma'lumotlar bir-biriga zid bo'lib qolmoqda. Ushbu tadqiqotning maqsadi tug'ish yoshidagi ayollarda adenomiyozi tarqalishi bo'yicha mavjud ma'lumotlarni tahlil qilish, shuningdek, xavf omillari va diagnostika xususiyatlarini baholashdir.

Kalit so'zlar: adenomiyozi, kasallanish, reproduktiv yoshdagi ayollar, ultratovush diagnostikasi, magnit-rezonans tomografiya, gistologik tekshiruv, xavf omillari.

Kirish. Adenomiyozi - ginekologik kasallik bo'lib, endometriumning miyometriumga kirib borishi bilan tavsiflanadi, bu esa bachadonda strukturaviy va funktsional o'zgarishlarga olib keladi. Kasallik ko'pincha reproduktiv yoshdagi ayollarda uchraydi va surunkali tos og'rig'i, dismenoreya va menorragiya kabi belgilar bilan bog'liq. Shu bilan birga, tug'ish yoshidagi ayollarda adenomiyozi haqiqiy chastotasi diagnostika usullari va o'rganilgan aholi soniga qarab farq qilishi mumkin. Adenomiyozi bilan kasallanish aniq belgilanmagan, bu tashxis uchun yagona mezonlarning yo'qligi bilan bog'liq. Nashrlarda, olib tashlangan bachadondan operatsiyadan keyingi materialni gistologik tahlil qilish natijalariga ko'ra adenomiyozi tarqalishi juda katta farq qiladi: 5-8 dan 40-70% gacha (o'rtacha 20-25%) [10]. Adenomiyozi og'riq sindromi bo'lgan yosh ayollarda tobora ko'proq aniqlanadi: 30-50% da - bepustlik bilan, 30% da asemptomatikdir, bu vizualizatsiya usullari: transvaginal ultratovush va magnit-rezonans tomografiya (MRI) yordamida ko'rsatilgan. Yaqinda bepustlik bilan og'riq bemorlarni kesma, chuqur o'rganishda adenomiyozi tarqalishi 40 va undan katta yoshdagi ayollarda 24,4% va 40 yoshdan kichik ayollarda 22% ni tashkil etdi. Homiladorlikning takroriy yo'qolishi holatlarida bu foiz 38,2% gacha va yordamchi reproduktiv texnologiyalarning oldingi muvaffaqiyatsizliklarida 34,7% gacha ko'tarildi

Materiallar va usullar. Adenomiyozi bilan kasallanish holatlarini tahlil qilish uchun so'nggi 10 yil ichida ko'rib chiqiladigan jurnallarda chop etilgan ilmiy adabiyotlarni tizimli ko'rib chiqish o'tkazildi. Ma'lumotlar ultratovush, magnit-rezonans tomografiya va 18 yoshdan 45 yoshgacha bo'lgan ayollar o'rtasida o'tkazilgan gistologik tekshiruvlarni o'z ichiga oladi.

Natijalar. Tug'ish yoshidagi ayollarda adenomiyozi bilan kasallanish qo'llaniladigan diagnostika usuliga qarab keng tarqalgan - 5% dan 70% gacha:

1. Ultratovush diagnostikasi 20-35% hollarda adenomiyozni aniqlaydi.
2. Magnit-rezonans tomografiya (MRT) yuqori aniqlikni ta'minlaydi va 30-50% hollarda adenomiyozni aniqlaydi.

3. Gisterektomiyadan so'ng olingan bachadon materialining gistologik tekshiruvi yuqori ko'rsatkichlarni ko'rsatadi - 70% gacha, bu og'ir alomatlari bo'lgan bemorlarni tanlash bilan izohlanadi.

Adenomiyoziyning etiologiyasi hali ham aniq emas. Patogenezi barcha nazariyalaridan ikkitasi eng mashhuri hisoblanadi. Birinchi nazariya endometrium va stromaning bazal bezlari ichki adenomiyoziyning rivojlanishiga sabab bo'lgan asosiy miyometriumga kirib boradi (invaginatlanadi) degan taxminga asoslanadi. Adenomiyoziy bilan bachadonning yanada aniq va asinxron qisqarishi kuzatilishi aniqlandi.

Hozirgi vaqtda adenomiyoziy muammosi kasallikning tug'ilish va homiladorlik natijalariga salbiy ta'sirining dalillari tufayli yanada dolzarb bo'lib qoldi. Ekstrakorporal urug'lantirish (EKU) o'tkazilayotgan ayollarning vaziyatni nazorat qilish tadqiqotida adenomiyoziy tashxisi qo'yilgan bemorlarda implantatsiya darajasi adenomiyoziysiz bemorlarga nisbatan bir oz pastroq bo'lgan. Ko'p markazli istiqbolli tadqiqotda D. Mavrelos va boshqalar. Klinik homiladorlik ehtimoli adenomiyoziysiz ayollarda 42,7% dan adenomiyoziyning to'rtta ultratovush belgisi bo'lgan bemorlarda 22,9% gacha va barcha ettita ultratovush belgilari bo'lgan bemorlarda 13,0% gacha kamayishini ko'rsatdi. Bundan kelib chiqadiki, ultratovush tekshiruv (AQSh) bo'yicha morfologik belgilar sonida ifodalangan holatning og'irligi reproduktiv natijalarni yomonlashtiradi.

Kasallik ko'rsatkichlarining keng diapazoni diagnostika usullaridagi farqlar, populyatsiya xususiyatlari va standartlashtirilgan diagnostika mezonlarining yo'qligi bilan bog'liq. Ultratovush diagnostikasi eng qulay usul bo'lib, chuqur miyometriyal lezyonlarni vizualizatsiya qilishda cheklovlarga ega. MRT yuqori sezuvchanlik va o'ziga xoslikka ega, ammo yuqori narx tufayli uni ishlatish cheklangan. Gistologik tekshiruv "oltin standart" bo'lib qolmoqda, ammo uni qo'llash usulning invazivligi bilan cheklangan.

Adenomiyoziyning rivojlanish xavfi yoshga qarab ortadi, bachadonda oldingi operatsiyalar (kesar kesish) tos a'zolarining yallig'lanish kasalliklari va endometrioz.

Xulosa. Adenomiyoziy - tug'ish yoshidagi ayollar orasida keng tarqalgan holat, ammo uning haqiqiy kasalligi diagnostika usuli va tanlangan populyatsiyaga bog'liq. Diagnostika va kasallikni erta aniqlashni takomillashtirish uchun yagona mezon va tasvirlash usullarini standartlashtirish zarur.

References:

1. A. Bergeron et al. Pathophysiology and diagnosis of adenomyosis. Journal of Women's Health, 2023.
2. L. García-Solares et al. Epidemiological and clinical aspects of adenomyosis: A review. Reproductive Medicine, 2021.
3. Tan J, Yong P, Bedaiwy MA. A critical review of recent advances in the diagnosis, classification, and management of uterine adenomyosis. Curr Opin Obstet Gynecol 2019; 31 (4): 212-21. DOI: 10.1097/Gc0.0000000000000555
4. Gordts S, Grimbizis G, Campo R. Symptoms and classification of uterine adenomyosis, including the place of hysteroscopy in diagnosis. Fertil Steril 2018; 109 (3): 380-8.e1. DOI: 10.1016/j.fertnstert.2018.01.006
5. Aleksandrovyich V, Basta P, Gil K. Current facts constituting an understanding of the nature of adenomyosis. Adv Clin Exp Med 2019; 28 (6): 839-46. DOI: 10.17219/acem/79176

6. Donnez J, Donnez O, Dolmans MM. Introduction: Uterine adenomyosis, another enigmatic disease of our time. *Fertil Steril* 2018; 109 (3): 369-70. DOI: 10.1016/j.fertnstert.2018.01.035
7. T. Gordts et al. Diagnostic challenges in adenomyosis: Ultrasound versus MRI. *Human Reproduction Update*, 2022.
8. Templeman C, Marshall SF, Ursin G et al. Adenomyosis and endometriosis in the California Teachers Study. *Fertil Steril* 2008; 90: 415-24. DOI: 10.1016/j.fertnstert.2007.06.027
9. Riggs JC, Lim EK, Liang D, Bullwinkel R. Cesarean section as a risk factor for the development of adenomyosis uteri. *J Reprod Med* 2014; 59:20-4.
10. Шопулотова, З. А., and З. Х. Зубайдиллоева. "ПЕРИНАТАЛЬНАЯ НЕФРОЛОГИЯ: ПРОФИЛАКТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ПИЕЛОНЕФРИТОМ." *Центральноазиатский журнал образования и инноваций* 2.9 (2023): 79-82.
11. Khudoyarova, D. R., Kobilova Z. Kh, and Zubaydulloeva Z. Kh. "ARRHYTHMIAS IN PREGNANCY: TACTICS OF PATIENT MANAGEMENT." *Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences* 4.9 (2024): 119-123.
12. García-Solares J, Donnez J, Donnez O, Dolmans MM. Pathogenesis of uterine adenomyosis: invagination or metaplasia? *Fertil Steril* 2018; 109 (3): 371-9. DOI: 10.1016/j.fertnstert.2017.12.030
13. Shopulotova, Z., Sh Shopulotov, and Z. Kobilova. "MODERN ASPECTS OF HYPERPLASTIC PRO." *Science and innovation* 2.D12 (2023): 787-791.
14. Shopulotova, Z., Z. Kobilova, and Sh Shopulotov. "INFLUENCE OF PREECLAMPSIA ON SOMATIC DISEASES." *Science and innovation* 2.D12 (2023): 778-780.
15. Varras M, Polyzos D, Akrisis C. Effects of tamoxifen on the human female genital tract: review of the literature. *Eur J Gynaecol Oncol* 2003; 24:258-68.
16. Parazzini F, Mais V, Cipriani S et al. Determinants of adenomyosis in women who underwent hysterectomy for benign gynecological conditions: results from a prospective multicentric study in Italy. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol* 2009; 143 (2): 103-6. DOI: 10.1016/j.ejogrb.2008.12.010
17. Shopulotova, Z., Sh Shopulotov, and Z. Kobilova. "MODERN VIEWS ON THE EFFECTIVENESS OF OZONE THERAPY." *Science and innovation* 2.D12 (2023): 781-786.
18. Graziano A, Lo Monte G, Piva I. Diagnostic findings in adenomyosis: A pictorial review on the major concerns. *Eur Rev Med Pharmacol Sci* 2015; 19 (7): 1146-54.
19. Shopulotova, Z., Z. Kobilova, and F. Bazarova. "TREATMENT OF COMPLICATED GESTATIONAL PYELONEPHRITIS IN PREGNANTS." *Science and innovation* 2.D12 (2023): 630-634.
20. Kh, Kobilova Z., and Zubaydulloeva Z. Kh. "FEATURES OF HEART RHYTHM DISORDERS AT DIFFERENT STAGES OF GESTATION." *Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali* 2.54 (2024): 272-277.
21. Horton J, Sterrenburg M, Lane S et al. Reproductive, obstetric, and perinatal outcomes of women with adenomyosis and endometriosis: a systematic review and meta-analysis. *Hum Reprod Update* 2019; 25 (5): 592-632. DOI: 10.1093/humupd/dmz012